

Original paper

FONETIK-FONEMATIK NUTQ KAMCHILIGIGA EGA BO'LGAN BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN KORREKSION – PEDAGOGIK ISHLAR

© N.A. Usmanxodjayeva ^{1✉}

¹Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maqolada kichik maktab yoshidagi bolalarda fonetik-fonematik nutq buzilishlarining o'ziga xos xususiyatlari va ularni tuzatishdagi logopedik yondashuvlar yoritilgan.

MAQSAD: fonetik-fonematik nutq buzilishlarini erta aniqlash, ularni bartaraf etishning bosqichli va kompleks metodlarini ishlab chiqish.

MATERIALLAR VA METODLAR: logopediya faniga oid adabiyotlar tahlili, amaliy kuzatuvlar va fonematik rivojlanishni baholash asosida olib borilgan metodik yondashuvlar.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar fonetik-fonematik buzilishlar nutqiy, grammatik va leksik rivojlanishga salbiy ta'sir qilishini va logopedik mashg'ulotlar ijobiy natijalar berishini ko'rsatdi.

XULOSA: fonetik-fonematik buzilishlarni tuzatishga qaratilgan bosqichli va kompleks logopedik yondashuv bolalarning nutqiy rivojlanishini ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: fonetik buzilish, fonematik eshituv, artikulyatsion motorika, nutqiy rivojlanish, korreksion ishlar, logopedik mashg'ulotlar, tovush differentsiatsiyasi, nutq apparati.

Iqtibos uchun: Usmanxodjayeva.N.A. Fonetik-fonematik nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalar bilan olib boriladigan korreksion – pedagogik ishlar. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №7. B.251–259.

КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ С ФОНЕТИКО – ФОНЕМАТИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

© Н.А. Усманходжаева ^{1✉}

¹Ташкентский международный университет Кимё, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются особенности фонетико-фонематических нарушений речи у детей младшего школьного возраста и логопедические подходы к их коррекции.

ЦЕЛЬ: раннее выявление фонетико-фонематических нарушений речи и разработка поэтапных и комплексных методов их устранения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: методологический подход основан на анализе логопедической литературы, практических наблюдениях и оценке фонематического развития.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ показал, что фонетико-фонематические нарушения негативно влияют на речевое, грамматическое и лексическое развитие, а логопедические занятия дают положительные результаты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: поэтапный и комплексный логопедический подход обеспечивает речевое развитие детей с фонетико-фонематическими нарушениями.

Ключевые слова: фонетическое нарушение, фонематическое восприятие, артикуляционная моторика, речевое развитие, коррекционная работа, логопедические занятия, дифференциация звуков, речевой аппарат.

Для цитирования: Усманходжаева Н.А. Коррекционно-педагогическая работа с детьми с фонетико – фонематическими нарушениями речи.// Inter education & global study.2025. Vol.3 №7. С. 251–259.

CORRECTIONAL AND PEDAGOGICAL WORK WITH CHILDREN WITH PHONETIC AND PHONEMIC SPEECH DISORDERS

©Nargiza.A. Usmanxodjayeva¹✉

¹Tashkent Kimyo international university, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article discusses specific features of phonetic and phonemic speech disorders in early school-age children and speech therapy approaches to correct them.

AIM: early identification of phonetic-phonemic disorders and development of systematic and step-by-step methods for their correction.

MATERIALS AND METHODS: methodological approach based on analysis of speech therapy literature, practical observations, and phonemic development assessments.

DISCUSSION AND RESULTS: analysis showed that phonetic-phonemic disorders negatively affect speech, grammar, and vocabulary development, and speech therapy leads to positive results.

CONCLUSION: a step-by-step and comprehensive speech therapy approach ensures the speech development of children with phonetic-phonemic disorders.

Keywords: phonetic disorder, phonemic perception, articulatory motor skills, speech development, corrective work, speech therapy sessions, sound differentiation, speech apparatus.

For citation: Nargiza.A. Usmanxodjayeva. (2025) 'Correctional and pedagogical work with children with phonetic and phonemic speech disorders', Inter education & global study, Vol.3 (7), pp. 251–259. (In Uzbek).

Kichik maktab yoshi — bu taxminan 7–10 yosh oralig'ini qamrab oladi. Bu bosqichda bolalar og'zaki va yozma nutqni faol egallash jarayonida bo'lishadi. Shu davrda fonetik-fonematik nutq buzilishlari bolalarda nutqiy rivojlanishning sekinlashuvi yoki to'liq bo'lmagan shakllanishi ko'rinishida namoyon bo'ladi. Bu buzilishlar maktabdagi o'qish, yozish, muloqot va ijtimoiy moslashuv jarayonlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Fonetik-fonematik buzilish tushunchasi

Fonetik buzilish – bu bolalarning tovushlarni to'g'ri talaffuz qila olmasligidir (masalan, “s” o'rniga “sh” aytadi, yoki “r”ni tushirib yuboradi).

Fonematik buzilish – bu fonemalarni (ya'ni nutq tovushlarini) eshitish orqali farqlashdagi qiyinchilikdir. Bunday bolalar o'xshash tovushlarni aralashtiradi (masalan, *p* bilan *b*, *s* bilan *sh*).

Bu buzilishlar ba'zida birgalikda kechadi va nutqning fonetik-fonematik rivojlanishida kompleks muammolarni keltirib chiqaradi.

Buzilishlarning o'ziga xos belgilari

Kichik maktab yoshida fonetik-fonematik buzilishlar quyidagi belgilar bilan namoyon bo'ladi:

a) Tovush buzilishlari:

Tovushlarni noto'g'ri talaffuz qilish;

Tovushlarni tushirib yuborish yoki o'rnini almashtirish;

Tovushlarni noto'g'ri joyda ishlatish (masalan, *kitob* o'rniga *itob*).

b) Fonematik idrokning pastligi:

Yaqin tovushlarni farqlay olmaslik;

So'zlarni noto'g'ri eshitish va tushunish;

Yozma nutqda tovush asosidagi xatolar (fonetik xatolar).

c) Grammatik va leksik muammolar:

Gap tuzishda sodda va takroriy iboralar ishlatish;

Lug'at boyligining pastligi;

Morfologik shakllarni noto'g'ri qo'llash.

Sabablari

a) Biologik omillar:

Eshitish nervlarining rivojlanmaganligi yoki zararlanishi;

Markaziy asab tizimidagi funksional buzilishlar;

Artikulyatsion apparatdagi nuqsonlar (tanglay, til, lab holatlari).

b) Ijtimoiy va psixologik omillar:

Kam nutqiy muhit (ota-onalar bilan kam gaplashish);

Ko'p vaqtni televizor yoki mobil qurilmalar bilan o'tkazish;

Pedagogik e'tiborsizlik yoki noto'g'ri muloqot uslubi.

c) Pedagogik omillar:

Maktabgacha ta'limda logopedik yordamning yetishmasligi;

Boshlang'ich ta'limda fonetik nutq ustida yetarli ishlamaslik.

Oldini olish va tuzatish yo'llari

a) Logopedik mashg'ulotlar:

Tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish bo'yicha mashqlar;

Fonematik eshitishni rivojlantirish;

Artikulyatsion gimnastika va nafas mashqlari.

b) Nutq o'yinlari va metodik yondashuvlar:

Tovushlar farqlanishiga oid interfaol o'yinlar;

Ertak terapiyasi, rasm asosida hikoya tuzish;

Ovozli diktant, talaffuzda ko'maklashuvchi mashqlar.

c) Ota-ona bilan hamkorlik:

Uyda bolaga to'g'ri nutqiy muhit yaratish;

Keng lug'atli muloqotlar, kitob o'qish, birgalikda so'z boyligini oshirish.

Kichik maktab yoshidagi bolalarda fonetik-fonematik buzilishlar nafaqat talaffuzga, balki umumiy fikrlash, eshitish, muloqot qobiliyati va yozma nutqqa ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun bu buzilishlarni erta aniqlash, kompleks yondashuv bilan tuzatish va ijtimoiy-pedagogik muhitni sog'lomlashtirish muhim hisoblanadi.

Nutqning fonetik-fonematik tomondan rivojlanmaganligi-bu tovushlarni talaffuz etish va idrok qilish jarayonidagi kamchiliklar natijasida bolalarda ona tilidagi tovushlarni talaffuz qilish tizimi shakllanishining buzilishidir. Bunday nutq kamchiligida nutqning idrok va talaffuz qilish nuqsonlariga asoslangan fonetik-fonematik tomonining buzilishi birinchi o'rinda turadi. Shu bilan birga ba'zi bolalarda leksika-grammatik taraqqiyotida yaqqol ifodalanmagan orqada qolish hollari ham kuzatilishi mumkin. Bu toifadagi bolalarga xos xususiyat artikulyatsion yoki akustik belgilariga ko'ra farq qiladigan tovushlarning shakllanish jarayonining tugallanmagan bo'lishidir. Bu holda bola nutqida differentsiatsiyalanmagan tovushlar bo'lishi tovushlarni almashtirish, nutqda ularni qo'llamaslik, ko'plab tovushlarni buzib talaffuz qilish, shuningdek tovushlarni eshitishga ko'ra yetarli farqlamaslik kuzatiladi.

Nutq faoliyatining ayrim tomonlarini rivojlantirishga qo'yiladigan talablarni aniqlash maqsadida quyidagi maxsus ishlar amalga oshiriladi:

- talaffuz malakalarini shakllantirish;
- fonematik idrokni rivojlantirish;
- tovush analiz va sintezi ko'nikmalarini rivojlantirish.

Tuzatuvchi ta'limning maqsadi: bolalarda umumiy va nutq kamchiliklarini tuzatish hamda bolalarning nutqiy faoliyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan maxsus logopedik metod va usullarni qo'llash yo'li bilan bolaning yoshiga muvofiq lug'at boyligi va mustaqil nutq bilan birga to'g'ri, aniq, ravon nutqni tarbiyalash.

Tuzatilgan nutqiy material ustida quyidagi ishlar amalga oshiriladi:

- bolalarda so'zning morfologik tarkibiga va so'zlarning o'zgarishga e'tiborni jalb etish hamda so'zlarning gapda bog'lanishini rivojlantirish;
- bolalarda oddiy yoyiq va qo'shma gaplarni to'g'ri tuzish, mustaqil nutqda turli

konstruksiyadagi gaplarni qo'llash ko'nikmalarini tarbiyalash;

- mustaqil nutqni rivojlantirish;
- lug'atini boyitish;
- talaffuzini to'g'rilash asosida savodga o'rgatish;
- ixtiyoriy diqqat va xotirani rivojlantirish.

Fonetik-fonematik nutq rivojlanmaganligini bartaraf etish bo'yicha olib boriladigan korreksion ish tizimi shartli ravishda 3 davrga bo'linadi. Ularning har birining mazmuni va hajmi jihatidan farq qilgan holda bir-biriga bog'liq hamdir. Korreksion logopedik ishning oldingi davri keyingi davrdagi ish mazmunini o'zlashtirib olishga bolalarni tayyorlaydi.

Korreksion ishning birinchi davrida olib boriladigan logopedik ishlar mazmuni:

Fonetik – fonematik nutq rivojlanmaganligini bartaraf etishda olib boriladigan korreksion ishning birinchi davrini tayyorlov davri deb ham nomlash mumkin. Bu davrda olib boriladigan ishlar quyidagilarni o'z ichiga oladi: artikulyatsion apparat xarakatchanligini rivojlantirish; to'g'ri talaffuz qilinadigan tovushlarni aniqlash; tovushlarni nutqqa qo'yish; eshituv idrokini rivojlantirish, tovushlar differentsiatsiyasi ustida ishlash so'z va bo'g'in ichidan tovushni ajratish.

Nutqning tovush tomoni shakllanishida faqatgina artikulyator motorikaning efferent zvenosining shakllanganligi emas, balki nutqiy sezgilar- kinesteziyalar ham muxim ahamiyat kasb etadi. N.I Jinkin qaytish reaksiyasining bo'lmasligi nutqiy organlar xarakati mashqlari uchun tajriba to'planishini to'xtadi deb ta'kidlagan. Qaytish reaksiyalarining (kinesteziya) kuchayishi nutqning o'zlashtirishni tezlashtiradi va yengillashtiradi.

Harakat – kinestetik aloqalarni rivojlantirish uchun tovush talaffuzi vaqtida artikulyator organlar holatini aniqlovchi maxsus mashqlar bajariladi. Mashqlarni bajarish jarayonida bolalarning diqqati doimo kinestetik sezgilarga qaratiladi.

Artikulyator harakatlarning kinestetik asosini shakllantirish turli xil mashqlarni bajarish jarayonida amalga oshiriladi, lablar holatini aniqlash, til uchi tor va kengligini ajratish va x.k.

Artikulyatsion apparat xarakatchanligini shakllantirish bo'yicha logopedik ishlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Artikulyator motorikani rivojlantirishga harakatlar hajmini ko'paytirishga yo'naltirilgan, artikulyatsion apparat organlari xarakatchanligini, kuchini, aniq harakatini, artikulyator organni kerakli holatda ushlab tura olish ko'nikmalarini rivojlantirishga oid statik mashqlar.

2. Bir vaqtda va ketma – ket bajarilayotgan harakatlar jarayonida dinamik koordinatsiyani rivojlantiruvchi mashqlar.

Artikulyator harakatlar statikasini rivojlantirish, harakatlarni takrorlash va qayta tiklash jarayonida amalga oshiriladi.

Artikulyator harakatlarni rivojlantirish o'yin shaklida olib borilib, motorika buzilishining xarakteri va darajasini hisobga olgan holda o'tkaziladi. Artikulyator motorikani rivojlantiruvchi mashqlar bir vaqtning o'zida harakatning kinetik va kinestetik

asosida ta'sir qilishni e'tiborga olgan bo'lib, shu jumladan harakatlarning statik va dinamik koordinatsiyasiga, harakatlarning turli darajalarini shakllantirish va murakkablashtirishga ham qaratilgandir. Artikulyator motorikaning rivojlanishi tovush talaffuzidagi kamchiliklarni korreksiyalash uchun ahamiyatlidir. Bu ishning asosiy vazifasi artikulyatsion organlar sezgisini va harakatchanligini yaxshilash; til va lablarning ixtiyoriy harakatlarini mukamallashtirishdan ibora t.Motorikani rivojlantirish artikulyatsion gimnastika ko'rinishda o'tkaziladi. Uning maqsadi artikulyator harakatlarning har bir elementini qayta ishlashdan iborat bo'ladi.

Nutq apparat motorikasini rivojlantirish va to'g'ri artikulyatsiyani tarbiyalash ishlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- statik va dinamik mashqlar;
- artikulyator apparat xarakatchanlik kuchini, harakatlar aniqligini rivojlantirish;
- nutq apparat muskullaridagi taranglikni yo'qotish;
- harakatlarning normal tempini tarbiyalash.

Birinchi davrning asosiy vazifalardan yana biri tovushlarni nutqqa qo'yish, bolalarda buzilgan artikulyatsion tuzumlarni korreksiyalashdir.

Tovushlarni nutqqa qo'yish individual mashg'ulot davomida, har bir bolaga 10 – 15 minut ajratilgan holda olib boriladi. Har bir aniq holatda tovushlarni nutqqa qo'yish usullari tanlanadi. Ularni tanlashda bola shaxsiga, talaffuzdagi kamchilik xususiyatlariga, nutq xususiyatlariga e'tibor berilishi lozim. Tovushni nutqqa qo'yish bo'yicha olib boriladigan ishni rejalashtirilar ekan, logopedik ishni va tovushni nutqqa qo'yish qoidalarini ketma- ketligini hisobga olish zarur. Asosiy diqqat e'tibor tovush artikulyatsiyasini ongli ravishda mustahkamlashga qaratilib, bolalar til, lablar, tishlar qay holatda turganligini ko'rsatib va aytib bera olishlari kerak. Bolalar diqqati ko'proq tovushlar artikulyatsiyasiga qaratiladi. Korreksiyalash usullari artikulyatsion apparat tuzilishi va funksiyasini hisobga olgan holda tanlanadi.

Tovushlarni nutqqa qo'yishda taqlid, mexanik va aralash usulidan foydalaniladi.

P, B, D, T, V, F, K, G tovushlarini nutqqa qo'yishda tushuntirish, taqlid usulidan, s, z, sh, j, ch, r tovushlarini nutqqa qo'yishda taqlid va mexanik usullardan foydalanish tavsiya etiladi. Nutqning fonetik-fonematik rivojlanmaganligini korreksiyalash analitik-sintetik mashqlarni murakkablashtiruvchi tizim orqali logopediyada qabul qilingan usullarni qo'llash bilan olib boriladi. Bunda bolalarni nutq organlari artikulyatsiyasiga ongli yondoshishga, o'z talaffuzini nazorat qilishga, nutqqa qo'yilgan tovushlarnigina emas, balki nutqdagi barcha tovushlarni aniq va to'g'ri talaffuz etishga, tovushlarni hosil bo'lish o'rni va jarangdorligiga ko'ra tasniflab berishga o'rgatish lozim. Bunday tayyorgarlik ishlaridan so'ng bolalarda tovush analizi operatsiyasini shakllantirishga, ya'ni bo'g'in va so'zlarda tovushlarni ajrata bilishga o'rgatiladi.

Korreksion ishning II davrida olib boriladigan logopedik ishlar mazmuni:

Korreksion ta'limning II davrida tovushlarni nutqqa qo'yish davom ettiriladi, nutqqa qo'yilgan tovushlarni nutqda mustahkamlash; eshitish idrokini rivojlantirish; tovush analizi va sintezini shakllantirish: a) so'zda tovush o'rnini topish (so'z boshida,

o'rtasida, oxirida); b) so'zlarda tovushlar soni va ketma- ketligini aniqlash; nutqning leksik - grammatik tomonini boyitish va rivojlantirish bo'yicha logopedik ish olib boriladi. Ushbu davrda ham tovushlarni nutqqa qo'yish ishlari davom ettirildi. Tovushlarni nutqda mustahkamlashga bolalar tovushlarni to'g'ri va aniq talaffuz qila olganlaridan so'ng o'tiladi. Tovushlarni nutqda mustahkamlash uchun turli xil ish turlaridan foydalaniladi: kerakli tovush ishtirok etgan bo'g'inlar, bo'g'in birikmalari, so'z, jummalarni logoped ketidan qaytarish; rasmlar bo'yicha so'zlarni mustaqil talaffuz etish; berilgan tovushga so'z o'ylab topish; o'qilgan matnni qayta hikoya qilib berish, kerakli tovushni o'z ichiga olgan topishmoq, tez aytish, maqol, kichik-kichik matn va she'rlarni aytib berish.

Tovushlar differentsiatsiyasi ustida ish olib borish II davrning asosiy vazifalaridandir. Logopedik ish k o'rish, eshitish, taktil vibratsion va kinestetik nazoratga tayangan holda olib boriladi.

Fonematik idrokni rivojlantirish bolalar bilan olib boriladigan korreksion ishning asosiy vazifasi hisoblanadi. Fonematik idrokni rivojlantirish ishlari tovush analizini shakllantirish bilan o'zaro bog'liq holda olib boriladi.

Fonematik idrokni rivojlantirish ishlarida quyidagi mashqlardan foydalaniladi:

- nutqiy bo'lmagan tovushlarni ajratish;
- tovushlar qatoridan ma'lum tovushlarni ajratish (akustik va artikulyatsion belgilari o'zaro yaqin bo'ladi);
- so'z tarkibidan ma'lum tovushni ajratish (tovush tarkibi jihatidan yaqin va uzoq bo'lgan tovushlar);
- berilgan tovushga so'z o'ylab topish;
- bitta tovush bilan farq qiluvchi bo'g'inlar qatorini qaytarish;
- berilgan ma'lum tovushga rasm tanlash;
- nutqda to'g'ri talaffuz qilinadigan so'zlardan o'zlashtirilgan tovushlarni mustahkamlash;
- so'z tarkibidagi alohida tovushlarni eshita bilish.

Bu va yana boshqa vazifalar, mashg'ulotlar davomida maqsadga ko'ra takrorlanadi. Ta'limiy mashg'ulotlarni o'yin ko'rinishida o'tkazish tavsiya etiladi. Har bir o'yin boshqa vazifalarni ya'ni: so'zlar, gaplar va mustaqil nutqda tovushlarni to'g'ri talaffuzini mustahkamlashni ko'zlagan holda o'tkaziladi.

O'yinlar nutqda tovushlarni mustahkamlash va aniqlash, fonematik idrokni rivojlantirishga xizmat qiladi. Aniq kinestetik va eshitish sezgilariga tayangan holda olib borilgan tovush analizi va sinteziga oid mashqlar o'z navbatida nutq tovushlarini o'zlashtirishga, o'z talaffuzi ustida mustaqil nazorat ko'nikmalarini tarbiyalashga, disgrafiya va disleksiyani oldini olishga yordam beradi.

Korreksion ishning III davrida olib boriladigan logopedik ishlar mazmuni:

Korreksion ta'limning uchinchi davrini asosiy vazifalari quyidagilar:

- nutqqa qo'yilgan barcha tovushlarni mustahkamlash;
- tovush analizi malakalarini mustahkamlash;
- nutqning leksik grammatik tomonini takomillashtirish.

Korreksion ta'limning so'nggi davrining maqsadi nutqiy mulohaza sharoitida fonematik idrok va to'g'ri tovush talaffuzi ko'nikmalarini mustahkamlashdir. Bu ishda mustaqil nutqda faqatgina tovushlarni to'g'ri talaffuzini shakllantiribgina qolmay, balki bolalarning lug'atini boyitish, nutqning grammatik tuzilishini takomillashtirish, nutqning tempini rivojlantirish, takomillashtirishga oid mashg'ulotlar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Korreksion ta'limning uchinchi davrida bolalarda tovush analizi malakalarini shakllantirishga oid korreksion ishlar davom ettiriladi. Bunda ish harakatning quyidagi algoritmidan foydalaniladi: so'zdagi tovushlarni baland ovozda takrorlab, to'g'ri talaffuz qilish; so'zdagi har bir tovushni eshitish va uni qo'shni tovushdan ajrata bilish; so'zdagi tovushlarni navbat bilan aytish, fiksatsiya yo'li bilan so'zlardagi tovushlarning soni va ketma- ketligini aniqlash.

So'zning tovush tarkibiga oid analiz ishlari har bir bolaga individual yondoshilgan holda olib boriladi. Logopedik mashg'ulotlarda alohida operatsiyalarni bajarish bilan birga nutqiy materialning analiz va sintezi bilan bog'liq hamma aqliy ish harakatlar tizimi qayta ishlanadi. Bolalarda bajarilgan ish harakatlar algoritmining asta sekin shakllantirib va mustahkamlab borib, avval logoped rahbarligida so'ngra bolaning o'zini so'z, bo'g'in, tovushning analiz- sintez qila olishini mustaqil nazorat qilishga va o'z ishini baholashga o'rgatiladi.

Korreksion ta'limning muhim vazifalaridan biri oppozitsion va to'g'ri talaffuziga erishilgan tovushlar differentsiatsiyasiga oid mashg'ulotlar hisoblanadi. Ushbu mashg'ulotlarda artikulyatsion va akustik belgilari jihatidan o'xshash tovushlar differentsiatsiyasiga oid turli usullar qo'llaniladi. Mashg'ulotlarda bolalar diqqati, xotira, tafakkur operatsiyalari (analiz, sintez, solishtirish, umumlashtirish), nazorat va o'z-o'zini nazorat qilish, mustaqillikni rivojlantiruvchi ishlar olib boriladi. Shunday qilib, bolalar nutqi turli yo'llar bilan rivojlantirib boriladi, lekin bir maqsadni- ta'lim va tarbiya berish jarayonida bolalarning nutqiy taraqqiyotidan kamchiliklarni yo'qotish va uni maktab dasturini to'liq o'zlashtirishga tayyorlashni ko'zda tutadi.

Xulosa: Kichik maktab yoshidagi bolalarda fonetik-fonematik nutq buzilishlari ularning nutqiy, intellektual va ijtimoiy rivojlanishida jiddiy to'siqlarga sabab bo'lishi mumkin. Ushbu maqolada ushbu buzilishlarning asosiy turlari, sabablari, ifodalanish shakllari hamda ularni bartaraf etishning samarali yo'llari tahlil qilindi. Aniqlanishicha, fonetik va fonematik buzilishlar ko'pincha birgalikda kechadi va artikulyatsion motorikaning sustligi, fonematik eshituvdagi zaiflik, grammatika va leksik boylikdagi kamchiliklar bilan namoyon bo'ladi. Ushbu muammolarni erta aniqlash, tizimli logopedik yondashuv asosida bosqichma-bosqich tuzatish, ayniqsa, artikulyatsion gimnastika, fonematik idrokni rivojlantirish va mustaqil nutq ustida ishlash orqali ijobiy natijalarga erishish mumkin. Shuningdek, ota-onalar va pedagoglarning hamkorligi, uy va maktab sharoitida to'g'ri nutqiy muhit yaratish, bolaning to'g'ri talaffuzini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Xulosa qilib aytganda, fonetik-fonematik buzilishlarni tuzatishga qaratilgan kompleks va bosqichli logopedik yondashuv bolalarning umumiy nutqiy taraqqiyotini ta'minlashda hal qiluvchi omil hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Defektologiya asoslari (korreksion pedagogika). Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma.
2. V. S. Raxmanova. O'zR Oliy va o'rta-maxsus ta'lim vazirligi, O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi. – T.: «Niso Poligraf». – 168 b.
3. Абдуллаева, А.А. Развитие фонетических навыков у младших школьников: ключевые этапы и подходы / А. А. Абдуллаева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2024. — № 32 (531). — С. 114-116. — URL: <https://moluch.ru/archive/531/117049/> (дата обращения: 19.04.2025).
4. Левина Р. Е. Недостатки чтения и письма у детей. М, 1940,
5. Logopediya: darslik/ M.Y. Ayurova; O 'zbekiston Respublikasi Oliy va o 'rta maxsus ta 'lim vazirligi. — T.: O 'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2007. —560 b
6. Логопедия: Учеб. для студ. дефектол. фак. пед. высш. учеб. Л69 заведений / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. — 3-изд., перераб. и доп. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. — 680 с. — (Коррекционная педагогика).
7. Архипова Е.Ф. «Стертая дизартрия у детей» Учебное пособие для студентов вузов, Москва-2006г
8. <https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2022/11/10/metodicheskie-podhody-k-izucheniyu-zvukovoy-sistemy> «Методические подходы к изучению звуковой системы русского языка в начальной школе»
9. Левина Р.Е., Никашина Н.А, Характеристика общего недоразвития речи у детей / основы теории и практики логопедии. Владос 2002
10. Логопедия: Учеб. для студ. дефектол. фак. пед. высш. учеб. Л69 заведений / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. — 680 с. — (Коррекционная педагогика).

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Usmanxodjayeva Nargiza Adilbekovna**, talaba [**Усманходжаева Наргиза Адилбековна**, студент], [**Usmanxodjayeva Nargiza Adilbekovna student**]; manzil: 100121, Toshkent, Yakkasaroy tumani, Sh.Rustaveli ko'chasi, 156, [адрес: 100121, Ташкент, Яксарайский район, ш.Ул. Руставели, 156], [address: 156 Rustaveli St., Yaksarai district, Tashkent, 100121.]